

ADABIY TAHRIRNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Latofat TASHMUXAMEDOVA Ismatovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti professori v.b. f.f.n.*

latofat979@mail.ru

ORCID: 0009-0002-4565-1205

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jurnalistika va filologiya sohada dolzarb mavzulardan biri bo'lgan tahrir, adabiy tahrir, bu jaaryonda muallif kategoriyasi, o'z ijodiga bo'lgan munosabati, qahramonlari ichki dunyosini ochib berishdagi o'ziga xos usullari, publitsistik materialda til va uslubning o'ziga xos qo'llanishi haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: tahrir, adabiy tahrir, publitsistika, badiiy publitsistika, esse, maqola, publitsistik ruh, til, uslub, adabiy-tanqidiy qarashlar.

Kirish

O'zbek ma'rifatparvarlaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniy: Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir,- degan so'zlari barchamizga yaxshi tanish. Kitob yaratish ham xuddi shu kabi muhim masaladir. Zero, yaxshi kitob bilan jamiyat taraqqiy topishi, yomon kitob bilan esa tanazzulga yuz tutishi mumkin. Shunday ekan, kitob yaratish g'oyat ehtiyotkorlik, katta e'tibor, bilim va malakani talab etadi. Bu jarayonda bo'lajak kitobni nashrga tayyorlash, xususan, tahrirdan o'tkazish bosqichining ahamiyati katta.

Bugungi kunda nashr jarayoni deyilganda, kitobshunoslik yo'nalishidagi bir-biri bilan bog'liq bo'lgan, tizimli algaritmga ega bosma nashrni yaratish va nashr etish anglashiladi.

Zoir Tohirov o'zining «Nashr jarayoni asosiy bosqichlari» darsligida nashr jarayonini shartli ravishda to'rt bosqichga bo'ladi:

Birinchi bosqichda – tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi, ya'ni muallif qo'lyozmani topshirgunga qadar mavzuli reja tuziladi. Bu bosqichda muharrir albatta mavzuli rejani tuzish va tasdiqlashda faol ishtirok etadi. U mavzu yuzasidan muallif bilan suhbatlashadi, muhokama yuritadi, bo'lajak kitob rejasi ustida ishlaydi. Muallif taklifiga ko'ra asar qismlari bilan tanishib chiqadi, ayrim muammolarni hal etish va kamchiliklarni to'g'rilashda muallifga ko'maklashadi.

Ikkinchi bosqich – tahrir bosqichi. Muallif qo'lyozmani nashriyotga taqdim etishidan, to uni ishlab chiqarishga bo'lgan ishlarni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda kitob taqdirini belgilovchi qarorlar qabul qilinadi: qo'lyozmani nashrga tavsiya etish va yoki rad etish masalasi hal etiladi. Qo'lyozmani ichki va tashqi taqrizlash, shuningdek, qo'lyozmani nashrga tayyorlash amalga oshiriladi.

Uchinchi bosqich – ishlab chiqarish bosqichida, asosan, kitob yaratish ishlari – bosmaxonada amalga oshiriladigan texnikaviy ishlar bajariladi. Lekin bu ishlar muharrirning qat'iy kuzatuv va nazorati ostida bo'ladi. Zero, muharrir sifatli mahsulot chiqishi uchun nashriyotning eng masul xodimidir.

To'rtinchi bosqich – yakuniy bosqich, kitobni tarqatish va targ'ib qilishdan iborat bo'ladi [1].

Natija va mulohazalar

Nashr jarayonida ushbu bosqichlarning barchasi muhim o'rin tutadi. Ularni bir-biridan ajratib yoki birini biridan ustun qo'yib bo'lmaydi. Sababi har bir bosqichda aholiga sifatli kitob mahsulotini yetkazib berishga qaratilgan muayyan ishlar majmuasi bajariladi.

Mazkur qismda nashr jarayonining asosiy bosqichlaridan biri bo'lgan tahrir bosqichini va uning asar yaratilishida tutgan o'rni tahlil qilinadi.

Tahrir (arab. ozod qilish, tuzatish, muharrirlik qilish, yozish, asar yozish) – yozma ishni, asarni tuzatishlar kiritib yaxshilash, tuzatish demakdir [2].

Nashriyotga taqdim etilgan asar tasdiqdan o'tgach hamda asar muallifi va nashriyot o'rtasida shartnoma imzolanganach, muharrirning asar qo'lyozmasi ustida ishlash jarayoni boshlanadi. Bu jarayonda nafaqat asar tahriri amalga oshiriladi, balki uning tarkibiy qismlari – kitob apparati ustida ham ishlanadi.

Kitob apparati (lot. “apparatus” – ta'minot, qurilma) deganda kitobning asosiy matnini to'ldiruvchi va o'quvchiga kitobdagi ma'lumotni tushunishga yordam beruvchi materiallar tushuniladi. Kitob apparatiga annotatsiya, so'zboshi, muqaddima, bibliografiya, ko'rsatmalar, ilova, mundarija, nashr ma'lumotlari kiradi.

Har bir kitobning dastlabki sahifasidan unga yozilgan annotatsiya o'rin oladi. Annotatsiya kitob haqida qisqacha ma'lumot bo'lib, uni o'quvchiga tanishtirishga xizmat qiladi. Undan so'ng kitobga so'z boshi (so'z boshi kitoblarda turli nomlar bilan atalishi mumkin: kirish, muqaddima, muallifdan, muharrirdan, tahririyatdan, nashriyotdan yoki boshqa istalgan sarlavha ham tanlanishi mumkin) yoziladi. Kirish maqolalar bitta yoki bir nechta ham bo'lishi mumkin. Asarning asosiy qismi tugagach, unga so'ngso'z yoki asarni yaxshi tushunishga, olingan bilimlarni mustahkamlashga yordam beruvchi maqola yoziladi. Mundarija esa kitobning boshlang'ich sahifalarida ham, so'nggi sahifasida ham keltirilishi mumkin.

Apparat tuzilmasi nashr turiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, ommaviy nashrlarda apparat elementlari soni kam (masalan, annotatsiya, kirish, so'ngi so'z, mundarija), ilmiy nashrlarda esa ko'proq (masalan, annotatsiya, kirish, eslatma, glossariy, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, mundarija) bo'ladi. Misol uchun, Ozod Sharofiddinovning Domlalar (adabiy-badiiy nashr) asarida kitob apparati annotatsiya, Erkin A'zam tomonidan yozilgan Fikrlab yashamoq saodati

nomli asarda kirish maqola To'plovchidan nomli yakunlovchi maqola, mundarija va nashr ma'lumotlaridan iborat [3].

Marsel Brionning “Menkim, sohibqiron – jahongir Temur” (adabiy-badiiy nashr) asarining o'zbek tilidagi tarjimasida kitob apparati annotatsiya, Ulug'lashga loyiq inson, sarkarda va davlat arbobi haqida asar sarlavhali kirish maqola, mundarija va nashr ma'lumotlaridan tashkil topgan [4].

H. Abulqosimov va O. Hamroev muallifligidagi Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish (ilmiy-ommabop asar) nomli o'quv qo'llanmada annotatsiya, kirish, asosiy tushuncha va atamalar, mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar, glossariy (izohli lug'at), foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, mundarija va nashr ma'lumotlarni o'zida jamlagan kitob apparati keltirilgan [5].

Kitob apparati nashriyotga qo'lyozma bilan birga tayyor holda topshirilishi yoki nashriyot tomonidan tuzilishi mumkin, ya'ni qo'lyozmada kitob apparati elementlari bo'lmasa, kirish maqola, so'ngso'z va boshqa shu kabi tarkibiy qismlar nashriyot tomonidan yozilishi yoki boshqa mutaxassisga buyurtma qilinishi mumkin.

Qo'lyozma bilan bog'liq yuqoridagi kabi tashkiliy ishlar hal etilgach, nashr jarayonining bevosita tahrir bosqichi boshlanadi. Xo'sh, nashr jarayonida asar tahririning ahamiyati qanday? Asarni tahrirlovchi muharrir bu jarayonda qanday o'rin tutadi? Arkadiy Milchin bu haqda shunday yozadi:

Vahti-vaqti bilan shunday ovozlari eshitiladi:

– O'zi muharrir kerakmi? Bu kuch va mablag'ni ortiqcha sarflash emasmi?

Ba'zilar shunday savollarni bersa, ba'zilar ishonch bilan ta'kidlaydi:

– Yo'q, muharrir kerak emas. U foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi. Ko'pchilik mualliflar unga enaga kabi ishonib qolishgan va uning yordamiga ishonib, nashriyotga xom materiallar olib kelishadi. Mualliflar tayyorgarliksiz, professional adabiy va maxsus yordamga muhtoj bo'lgan davr esa o'tib ketdi.

– Ammo kimdir muallifning ishini baholashi, uning originali nashrga yaroqli yaroqsizligini aniqlashi kerak, deya qarshi chiqadi [6].

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda mamlakatimizda qator xususiy nashriyotlar faoliyat yuritmoqda. Aniqroq aytganda, 2018 yilning 1 dekabr holatiga ko'ra O'zbekistonda xususiy nashriyotlar soni 84 tani tashkil etadi [7]. Ularning ba'zilarida muharrir vazifasini ham muallifning o'zi bajaradi, ya'ni muallif o'z asari ustida o'zi ishlaydi, xatolarini o'zi tekshiradi va tuzatadi. Nashriyot esa asarni buyurtmaga binoan chop etadi. Bu kabi jarayonga guvoh bo'lgan kishi, albatta, Mana muharrirsiz ham kitob chiqar ekanku, deb o'ylashi mumkin. Ammo nashriyotga o'z asarini chop etish uchun olib kelgan barcha mualliflar ham uning to'liq xatodan holi bo'lishiga erisha olmaydi. Muallif o'z asariga sub'ektiv yondashadi. Masalan, ter to'kib yozgan ba'zi jumllarining ortiqcha ekanini ko'ra olmaydi yoki ko'rib tursa ham ularni olib tashlashga ko'zi qiymaydi. Shunday ekan, unga kezi kelganda, asarni ayamay qisqartiruvchi mutaxassis va uning holis nazari kerak bo'ladi. Xususiy nashriyotlarda bunday mutaxassisning yo'qligi ko'pincha ular nashr etuvchi kitoblar sifatida yaqqol namoyon bo'ladi. Kitoblardagi imloviy, uslubiy xatoliklar, ba'zan esa hatto mantiqiy nomutanosibliklar nashr ustida muharrir mehnat qilmaganini bildirib turadi. Albatta, bu holat hamma nashriyotlarda ham uchramaydi. Aksariyat nashriyotlarda (asosan, davlat nashriyotlarida) asar tahriri ustida jiddiy ish olib boriladi.

Milchinning fikriga ko'ra, quyidagi bir necha holatlar bo'lmaganda muharrirning keragi bo'lmasligi mumkin edi:

Birinchidan, nashriyotga chop etiladigan asarlarni tanlash va nashr sifatiga javob beruvchi shaxs zarur. Taqrizchi – bu nashriyotga asar taqdirini hal etishda yordam beruvchi maslahatchi. U asarga bergan bahosi uchun jamiyat va nashriyot oldida ma'naviy mas'uliyatga ega, ammo uning chop etilishi va nashrning sifati uchun emas. Tanlovni o'z bo'yniga oluvchi noshir muharrir vazifasini ham bajaradi, ammo tashkiliy, iqtisodiy hamda boshqa masalalar bilan u o'zi istamagan holda bu

vazifaga muallif taqdim etgan asar sohasidagi adabiyotlarni doimiy ko'rib chiquvchi mutaxassis kabi chuqur kirisha olmaydi. Muharrir vazifasini ham bajaruvchi noshir nashr sifati bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarni nazorat qila olmaydi.

Nashriyot, shuningdek, kitobning yaralishida qatnashuvchi barcha ishtirokchilar: muallif, bezovchi, o'qib tuzatuvchi, musahhih, badiiy va texnik tahrirchilarning ishini jamlovchi shaxsga muhtoj. Muharrir ularni boshqaradi, ularning faoliyatini nazorat qiladi, originalning nashr bosqichlarida qanday harakatlanayotganini kuzatib boradi. Kitobni yaratishda qatnashuvchilarning ishini jamlashsiz, yaxshi tashkil etilgan boshqaruvsiz nashriyot yuqori sifatli kitob yaratishi, ayniqsa, qisqa vaqtda, dargumon.

Nashriyot bunday mutaxassissiz faoliyat yurita olmaydi, sababi, kitob mukammal, o'quvchi uchun foydalanishda qulay bo'lishi lozim. Uni yordamchi matnlar (muqaddima, mundarija, yordamchi ko'rsatkichlar, kolontitullar) bilan boyitish kerak. Ular o'quvchiga kitobni o'qishda ko'mak beradi. Ko'p hollarda uni ma'lumotnoma-izohlovchi matnlar (kirish, so'zboshi, sharhlar va eslatmalar, bibliografik ro'yxat) kabi kitobni tushunishga yordam beruvchi vositalar bilan to'ldirish lozim.

Qisqa qilib aytganda, nashriyotga nashr jarayonini boshqaruvchi rahbar kerak.

Ikkinchidan, yuksak kasbiy tayyorgarlikka ega, yaratgan asarini mustaqil tuzata biladigan avtor ham muharrirning tahririga ehtiyoj sezadi. Bu tanqidiy qarash albbata taqrizchilikiga qaraganda ancha batafsil bo'ladi. Mazkur jarayon ilmiy, ixtisoslashgan, mualliflik malakasiga ega bo'lgan insondan professional bilim va ko'nikmalarni talab qiladi.

Matnda xatolik bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun uning kichik tafsilotlariga ham chuqur yondashish lozim. Noshir va taqrizchining esa bunday yondashuvga vaqti yo'q [6].

Shu o'rinda qayd etish joizki, yuqoridagi fikrlardan nashr ustida faqat muharrir ishlaydi, noshir va taqrizchining bu boradagi mehnati muhim emas, degan xulosaga kelib bo'lmaydi. Albatta, muayyan asarning chop etilishida bu jarayonda ishtirok etuvchi har bir mutaxassisning o'z javobgarligi bor. Bu o'rinda noshir kitobni chop etayotgan nashriyot rahbari, ishning tashkiliy qismlarini zimmasiga oluvchi mutaxassis sifatida tahrir jarayonini boshqarishga vaqt ajrata olmaydigan shaxs sifatida baholanmoqda. O'zbek tilining izohli lug'atida ham noshir (arab.) so'zi nashr etuvchi, chop qiluvchi, chiqaruvchi ma'nolarini bildirishi bayon qilingan [2]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining Noshirlik faoliyati to'g'risidagi Qonuni 9-moddasiga ko'ra noshir:

- nashriyotga, matbaa korxonasiga, shuningdek matbaa mahsulotlarini tarqatuvchi boshqa korxonalarga muassis (hammuassis) bo'lish;
- mavzular bo'yicha matbaa mahsulotlari chop etish rejasini mustaqil ravishda tuzish va tasdiqlash;
- Vatanimiz mualliflarining asarlaridan chet ellarda va chet ellik mualliflarning asarlaridan O'zbekiston Respublikasida foydalanish, ularni chop etish va tarqatish to'g'risida chet el yuridik va jismoniy shaxslari bilan shartnomalar tuzish va bu ishda vositachilik qilish;
- matbaa mahsulotini tayyorlash hamda nashr etish uchun buyurtmalar olish, o'z mahsulotini realizatsiya qilish;
- qonun hujjatlariga muvofiq o'zga faoliyatni amalga oshirish huquqiga ega [8].

Kitobga baho beruvchi taqrizchi esa bu jarayonda ko'proq bo'lajak o'quvchi oldidagi ma'naviy mas'uliyatga ega bo'ladi, ya'ni u kitobga holis baho berishi, undagi yutuq va kamchiliklarni ro'y-rost ko'rsatishi kerak. Muharrir esa bevosita kitobning umumiy holati, matni, shakl va mazmunini nazorat qiladi.

Tahrir jarayonini faqat muharrir amalga oshirmaydi. Bu jarayonda musahhih, adabiy muharrir, kitob muayyan bir sohaga tegishli bo'lgan taqdirda shu soha mutaxassisi tomonidan ham amalga oshiriladi.

Xulosa

Matn tahriri juda nozik jarayon bo'lib, chuqur bilim va malakani talab etadi. O'quvchi qo'lidagi asar qog'ozga tushishi jarayonida muallif qancha mashaqqat cheksa, uni o'quvchiga yetkazishda tahrir ustida ishlagan mutaxassisning ham xizmati kam bo'lmaydi. Nashrning kamchiliklardan holi chiqishi, o'quvchiga ma'qul kelishi uning tahriri qay darajada puxta amalga oshirilishiga bog'liq. Asar qanchalik yaxshi yozilmasin, nashriyot mutaxassisi tomonidan tahrir qilinmasa, e'tibordan chetda qolgan kichik kamchiliklar ham uning kompozitsiyasiga putur yetkazishi mumkin. Shunday ekan, tahrir asarning asosiy mazmuni ochilishiga, undagi kamchiliklar bartaraf etilib, yutuqlari yuzaga chiqishiga xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Tohirov Z.T., Nashr jarayoni asosiy bosqichlari, Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2016, p. B. 3.
- [2] A. M. t. ostida, Ed., O'zbek tilining izohli lug'ati, Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008, pp. B 182- 188.
- [3] Sharafiddinov O., Domlalar, S. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: M.Sharafutdinova, Ed., Toshkent: Ma'naviyat, 2009.
- [4] Brion M., Menkim, sohibqiron – jahongir Temur, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
- [5] Abulqosimov H, Hamroyev O., qtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, Toshkent: Iqtisod-moliya, 2014.
- [6] Мильчин А. Э., Методика редактирования текста, Москва: Логос, 2005, p. С.18.
- [7] *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumot.*
- [8] O'RQ-731-son, *www.lex.uz*, Toshkent, 2021.

PURPOSES AND TASKS OF LITERARY EDITING

Latofat TASHMUKHAMEDOVA Ismatovna

Abstract. *This article discusses one of the topical topics in journalism and philology, namely, editing, literary editing, the category of the author in this publication, his attitude to his work, his unique methods of revealing the inner world of his characters, and the unique use of language and style in journalistic material.*

Keywords: editing, literary editing, journalism, artistic journalism, essay, article, journalistic spirit, language, style, literary-critical views.